

“GULSHANI ROZ” ASARIDAGI ILOHIY OBRAZLARING REALISTIK TASVIRI**Mannonova Feruzabonu Sherali qizi****Katta o`qituvchi,****Ingliz tili integrallashgan kursi № 3 kafedrası,****O`zbekiston davlat jahon tillari universiteti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925097>**

Annotatsiya: Ushbu maqola Mahmud Shabistariyning “Gulshani Roz” asaridagi asosiy obraz kategoriyasidan biri hisoblangan ilohiy obrazlar ularning asosiy xususiyatlari va misollarni o`z ichiga oladi. Ilohiy obrazlar razmiy obrazlarga yaqinligi va realistic obrazlarning tarkibiy qismi sifatida ham ba`zi asarlarda namoyon bo`lishi mumkin. Biroq aynan ushbu asarda ilohiy obrazlar kategoriya sifatida alohida bosqichga olib chiqilgan va timsoliy o`ziga xosligi va ko`plab obrazlar tipologiya kesishgan nuqta sifatida namoyon bo`ladi.

**Kalit so`zlar:** obraz, realistik tasvir, tasavvuf she`riyati, tasavvuf she`riyati, mazhab, valiy, murid.

Obraz badiiy adabiyotda real hayot ko`rinishlari natijasidir. Ular haqiqiy hayotni nafaqat aks ettiradi, balki umumlashma fikrni ham ifodalaydi. Unda muallif haqiqiy hayotni qanday ko`rganini ko`rsatibgina qolmay, xuddi rassom kabi o`zining yangi g`aroyib dunyosini ham yaratadi. “Asarning asosiy g`oyasi, uning alohida qismlari, asoslari va obrazlari to`g`risidagi tasavvurlar o`zgarishi, boshqa shaklga kirishi mumkin, lekin uning birlamchi negizi ana shu o`zanligicha qolib, unga asarning barcha badiiy xususiyatlari birlashadi.”

Shabistariy ham, uning sharhlovchisi Lohiji ham tasavvuf falsafasi va adabiyotiga, xususan, tasavvufga singib ketgan intellektual muhitda o`sgan. O`z davrida kuch to`plagan shia yo`nalishidagi so`fiylik Shabistariyning mazhabi bo`yicha olimlar o`rtasida qat`iy kelishuv mavjud emas mansubligi - shofiiy sunniymi yoki ismoiliymi - barchasi uning falsafiy tasavvufdagi fikrlariga hamfikr bo`lishgan. Uning mazhabga mansubligi atrofidagi noaniqlik asarlarida har ikki yo`nalishga ishora qiluvchi g`oyalar va rivoyatlarning mavjudligiga sababdir.

Ularning Sharq adabiyotida paydo bo`lish sabablarini tushunish uchun ustoz va shogird o`zaro bog`langan, turli vazifalarni bajaradigan o`ziga xos adabiy kontekstlarni kashf etish zarur. Qadim zamonlardan beri ustozning qiyofasi turli xil o`zgarishlarga duch keldi. Faqat asosiy xususiyat - uning o`qituvchi bilan aloqasi - asrlar davomida o`zgarmagan. Ko`pgina sabablar ustoz imidjining abadiylashtirilishiga asos bo`lishi mumkin. Darhaqiqat, u insonning barcha imkoniyatlari va imkoniyatlarini ifodalovchi har qanday rol ni o`ynashi mumkin edi. Asrlar davomida ustozning nomi va qiyofasi o`zgarishlarga duch kelishi mumkin, ya`ni o`qituvchidan tortib o`zining muqaddas siymosiga, hatto ma`naviy yaratilish paytigacha. Nega Sharq odamlari ustoz figuralarga shunchalik qiziqishadi? Nima uchun ular shaxsiyatning ko`p tomonlarini ifodalaydi?

“Ustoz va shogird” yoki “ustoz va shogird” adabiy xarakteri keyingi ikki ming yil davomida Sharq adabiyotida keng namoyon bo`ldi. Qadim zamonlarda ham shaxsiyatning alohida turiga “ustoz” nomi berilgan. Sharq adabiyoti va g`oyalari tarixidagi har bir davr xalq og`zaki ijodi, doston, roman yoki boshqa janrlarda bo`ladimi, o`ziga xos xususiyatlarni yaratgan. Ushbu o`zaro ta`sirning mohiyati hech qachon yuzaki ko`rinmaydi: bu ustoz va talabaning shaxsiyatini, shuningdek, ular o`rtasidagi munosabatlarni ba`zan chuqurroq ochib berishga yordam beradi. Bu dunyoning turli madaniyatlari orasida tez-tez mavjud bo`lgan ko`plab talaba-murabbiy yoki murabbiy-ijodkor munosabatlaridagi metafizik va tarixiy ma`noning sababidir.

Murabbiylik kontseptsiyasi bilan bog'liq ko'plab Osiyo matnlari ustoz tomonidan ko'rsatilgan yo'l-yo'riqdan ko'proq narsani ko'rsatadi, bu hatto yaqinlik, birodarlik yoki oilaning bir turini taklif qiladi. Konfutsiy klassikalarida, masalan, yetmish yoshli ota o'z donoligi bilan o'rtoqlashadigan va "shogirdlar" sovg'alarini qarindoshlariga qayta ishlatadigan "Rafslar kitobi" va "Analektlar"da ota-o'g'ilning yaqin qonunlari professorlar bilan o'z ustozlari, yo'l-yo'riqlari bilan bo'lishi mumkin. Ishonch va muloqot stipendiya va talaba o'rtasidagi ijobiy fazilatlar sifatida qaraladi. Hindu Bhagavad Gita Lord Krishna va uning amakivachchasi va shogirdi Arjunaning hissiy ahvoli paytida suhbat haqida. Zodagon va uning aravachasi qahramonlarning hech biri emas. Daoizm aloqa va tarkibiy qismlar haqida. Murojaatlarga Konfutsiy, Budda va Krishna hamda Platon kiradi. Bu belgilarning hech biri rol o'ynamaydi. Alloh Ablayning klassik Musulmon Ruhiiy Hisobotlarida ustoz bo'lib, u erda u universal II-Insondir. Qur'onda "rahmdil va rahmli Alloh nomi bilan" ma'nosi rahm-shafqat va xushmuomalalikdan kelib chiqqan bo'lib, harflar boshida qo'yilgan. Maslahat va jamiyatni to'g'ri hidoyat qilishning ahamiyati haqida alohida surada ko'rsatmalar mavjud. Yaxshi talaba ajoyib o'qituvchi tomonidan tan olinadi, bu motivatsiya izlayotgan talabalar uchun kengroq ma'noga ega.

Mening katta omadim, Afg'onistonlik so'fiy shoir Ustod Raz Muhammad Zaray asar satrma satr tarjimasida ham yordami borligi baxtiga muyassar bo'lganim edi. Ustozga atalgan ikki ma'ruza bag'ishladim. Bugun kechqurun men so'fiyda foydalanishni o'rganadigan ikkita ma'ruzaning birinchisini taqdim etaman. Adabiyot ilmi harf "ilm al huruf" deb ataladi. Men Gulshani Roz she'rlarining baytlarini Shoir ko'rsatib bergan bilimlar va ta'limot asosida Arab alifbosidagi qat'iy timsollik asosidagi bir nechta jumboqli misralarni bo'lgan har bir baytni tekshiraman" deb ta'kidlaydi.

Tasavvufchi vali deb ham nomlanishi mumkin. Valiy (avliyo) so'zi kelib chiqishi bo'yicha "yaqin qarindosh" yoki "do'st" degan ma'noni anglatadi. Avliyo (valiy so'zining ko'pligi) "Xudoning do'stlari bo'lib, ular qo'rqmaydilar va g'amgin bo'lmaydilar". Keyinchalik "valiy" atamasi Allohga yaqinlikning ma'lum bir bosqichiga yetgan yoki tasavvufning eng yuqori bosqichlariga yetgan musulmon mutasavviflarini bildirish uchun paydo bo'ldi. Ularning ham xuddi payg'ambarlarda bo'lgani kabi o'z "muhrlari" (ya'ni tarixiy jarayondagi so'nggi va eng mukammal shaxs; bu shaxs bilan evolyutsiya o'z nihoyasini topdi – Muhammadning misolida) bor. Ayol avliyolar butun islom olamida uchraydi.

Yo'lda yo'lovchilardan tashqari, xo'jayini yo'q, faqat ilohiy inoyatga jalb qilingan so'fiylar ham uchraydi; Ular Payg'ambarning yamanlik zamondoshi, u zotni hech qachon ko'rmagan, lekin u zotga qattiq ishongan Uvays al-Qaroniy nomi bilan Uvaysiy deb atalgan. Bundan tashqari, majzhub ("jozibali") deb ataladiganlar ham borki, ular ko'pincha ruhiy jihatdan kamroq yoki ko'proq aqli zaif bo'lishga rozi bo'lgan shaxslardir.

Inson ongi va fel-atvori bevosita o'zida ko'plab faktlar va qadriyatlarni jam qiladi. Ulardan biri bo'lmish fakt asosan ilm-fandan, qadriyatlar esa diniy va diniy bo'lmagan falsafalar, xususan, gumanizm va ekzistensializmdan quvvat oladi.

Ruhiyat diniy falsafaning ajralmas qismi bo'lib, qadriyatlarni belgilab bergani uchun insoniyatning ruhiy kamolot bag'ishlaydi. Shuni anglagan holda, 1884-yilda 30 Butunjahon Sog'likni Saqlash Tashkilotining 37-Xalqaro Assambleyasida ruhiy salomatlikni ijtimoiy va madaniy jihatdan inson salomatligining asosiy qismlaridan biri ekanligi belgilangan. Inson

ruhiyatini o'rganish G'arbiy Yevropaning tibbiyot maktablari ilmiy mashg'ulotlari ro'yxatiga kiritilgan.

Ruhiy salomatlik nuqtai nazaridan, ruhiyat ushbu sohada boshqa o'rinlarda "qalb", "ko'ngil" atamaları bilan ham qo'llaniladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson salomatligiga yondashuvning ushbu ko'rinishi biq qancha pozitiv, ba'zi hollarda negativ natijalarni fanga taqdim qilgan. Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mazkur yondashuv inson salomatligiga foyda keltirishi ko'rsatkichi zarar keltirishi yoki hech qanday foyda keltirmasligidan ancha yuqoridir. Tasavvuf nafaqat musulmon olamida, balki nomusulmon olamida ham keng yoyilgan, Sharqdan G'arbga tomon yoyilib borayotgan o'ziga xos ma'naviyat shakli bo'lib, uni ma'naviy, ruhiy foydasi nuqtai nazaridan tadqiq qilish kerak.

Murid — murod, ya'ni maqsadga intiluvchi odam; murod esa - Alloh taoloning vasli. Muridning asosiy xislati niyozmandlik, ya'ni talabgor bo'lish, murshidi komil etagini tutib, aytganlariga so'zsiz rioya qilishdir. Pirsiz solik manzilga yetolmaydi.

References:

1. Andrey Lukashev. Ijodiy meros. Monoteizm falsafasi. Mahmud Shabistariy; \ Zamonaviy dunyoda islom. 2017 yil 13-jild. 4-raqam.
2. Ibrohim Haqqul. Tasavvuf va She'riyat. G'afur G'ulom. 1991.
3. N. Komilov. Tasavvuf. Movaraunnahr. 2009. 24- bet
4. Храпченко М.Б. Горизонты художественного образа. – Москва: Художественная литература, 1986. – С. 80.